

Analisis Sistem dan Pengembangan Desain Pada Perancangan Sistem Informasi Berbasis Aplikasi

Dea Adella Byani, Jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknik Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

Abstract— The design of information systems is indispensable in various fields and sectors. Problems often arise in these sectors such as non-optimal management, slow corporate activity processes, and lack of information about tourism. The existence of planning, analysis, design, implementation, and activity stages are needed so that the problems that occur can be solved. The literature study contains the definition of information systems, system analysis and system design, the life cycle of information system development (SDLC), object-oriented analysis and design, and rational integrated processes (RUP), DFD, data dictionary, ERD, and computer-based software engineering (CASE) tools. System analysis and design analysis are needed to solve problems with 5 stages from planning to activity. The design of information systems needs to be changed, replaced or improved so that the problems that occur can be minimized and process activities can run effectively and efficiently using applications and the web. The design of application-based information systems is able to overcome the obstacles that exist in various sectors, such as warehouse management can be done effectively and efficiently, island tourism marketing can be widely reached through tourism information through the web, laboratory activities can run well and UMKM can be marketed products widely through e-commerce.

Keywords: Design, Information, Systems, Planning, Activity

I. PENDAHULUAN

Perusahaan CV. ABB adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa transportasi darat. Melayani antar jemput karyawan, sewa mobil kecil, mobil elf, bis $\frac{3}{4}$, bis besar, dan pariwisata. Gudang yang ada di CV. ABB digunakan untuk penyimpanan *spare part* dan alat yang digunakan untuk memperbaiki mobil yang digunakan untuk melayani pelanggan. Manajemen Pergudangan di CV. ABB belum begitu baik seperti pendataan gudang, data *request part*, data *stock spare part*, data pengeluaran *spare part*, dan data *purchase order* yang masih sangat manual. Sekarang ini di CV. ABB belum memiliki alat bantu pengawasan penggunaan *spare part* dan untuk pendataan *spare part* hanya di tulis tangan oleh karyawan, sehingga sangat rentan terjadinya kesalahan karyawan yang melakukan pencatatan dan kemungkinan manipulasi data. Sering terjadi kehilangan *spare part* di gudang, adanya bon palsu, dan belum adanya alat bantu pengawasan untuk mengawasi *spare part* yang ada di gudang. Sistem informasi berbasis web ini akan membantu

memudahkan pengawasan *spare part* karena murah dan relatif mudah untuk digunakan tanpa harus melakukan instalasi dari sisi *client*. Dalam mengatasi masalah yang ada perlu dilakukan perbaikan manajemen pergudangan agar manajemen gudang yang ada di CV. ABB bisa menjadi lebih baik, akuntabel dan transparan.

PT X merupakan salah satu industri semen di Indonesia dan untuk menjaga keunggulan kompetitifnya PT X mendirikan beberapa Laboratorium Proses yang bertanggung jawab terhadap aktivitas pengendalian kualitas, salah satunya adalah Laboratorium Proses IV. Pihak Laboratorium Proses IV masih menggunakan *spreadsheet* sebagai aplikasi pendukung sistem informasi. Hal tersebut menyebabkan sebagian besar aktivitas dan evaluasi masih dilakukan secara manual, sehingga memperlambat laju aliran informasi. Sebagai tambahan, penggunaan *spreadsheet* membuka peluang terjadinya berbagai bentuk kecurangan yang disebabkan oleh minimnya jasa pengamanan bawaan *software* tersebut. Berdasarkan alasan ini, perancangan aplikasi pendukung pengendalian kualitas Laboratorium Proses IV perlu dilakukan sebagai langkah untuk meningkatkan efisiensi dan reliabilitas sistem. Dampak positif lain yang diharapkan adalah terjadinya penyederhanaan aliran data dan informasi.

Sungai Pisang merupakan sebuah kelurahan yang terletak di Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Luas Kelurahan Sungai Pisang yaitu 9,14 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 1.914 jiwa dan total jumlah kepala keluarga (KK) sebanyak 314 KK. Hampir seluruh KK memiliki mata pencaharian sebagai nelayan karena letak geografisnya berada di pinggir pantai. Profesi sebagai nelayan sangat bergantung pada hasil tangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan jika ada sisa dari penghasilan tersebut akan digunakan untuk biaya memenuhi kebutuhan sandang dan biaya pendidikan. Hasil tangkapan ikan yang dijual akan dipergunakan dan langsung habis, sehingga tidak ada simpanan untuk pengembangan usaha. Apabila nelayan hanya mengandalkan perahu tradisional dan alat tangkap ikan sederhana, maka nelayan tersebut tidak akan mampu bersaing dengan nelayan modern yang memiliki perlengkapan dan fasilitas yang lebih canggih. Selain sebagai nelayan yang normalnya mencari ikan di laut, maka nelayan di daerah Sungai Pisang juga menggunakan biduknya untuk mengangkut wisatawan menuju wisata pulau yang terletak

tidak jauh dari Kelurahan Sungai Pisang.

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia saat ini adalah salah satu tulang punggung perekonomian yang tahan terhadap guncangan krisis ekonomi. UMKM di Indonesia berkembang beriringan dengan berkembangnya usaha khas daerah. Usaha yang berkaitan dengan kondisi daerah juga berkaitan dengan kondisi geografis Pulau Bangka dan Pulau Belitung yang banyak memanfaatkan hasil laut. Hal ini juga membuktikan UMKM adalah penyedia lapangan kerja yang cukup signifikan. Usaha khas daerah di Kepulauan Bangka Belitung pada umumnya adalah mengolah hasil laut menjadi makanan ringan, obat tradisional, dan aksesoris. Selain itu juga ada beberapa jenis usaha kecil menengah lainnya. Saat ini, pemerintah daerah melakukan usaha untuk mendorong kemajuan usaha kecil dan menengah melalui pendataan dan pemberian berbagai pelatihan yang berkaitan dengan kemajuan usaha, seperti pelatihan sertifikasi halal, pelatihan membuat kemasan produk, serta pelatihan pemasaran berbasis teknologi informasi. Kegiatan UMKM di Kepulauan Bangka Belitung dimonitor oleh Instansi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

II. STUDI LITERATUR

Pada studi literatur akan dibahas mengenai deskripsi perancangan sistem informasi. Pada bab ini akan dibahas mengenai definisi sistem informasi, analisis sistem dan desain sistem, siklus hidup pengembangan sistem informasi (SDLC), analisis dan desain berorientasi objek, dan proses terpadu rasional (RUP), DFD, data *dictionary*, ERD, dan alat Rekayasa Perangkat Lunak Berbasis Komputer (CASE).

A. Definisi Sistem Informasi

Sistem adalah kumpulan orang-orang yang saling bekerja sama dengan ketentuan-ketentuan aturan yang sistematis dan terstruktur untuk membentuk satu kesatuan yang melaksanakan suatu fungsi untuk mencapai suatu tujuan. Sistem memiliki beberapa karakteristik atau sifat yang terdiri dari komponen sistem, batasan sistem, dll. Informasi adalah data yang diolah menjadi lebih berguna dan berarti bagi penerimannya, serta untuk mengurangi ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan mengenai suatu keadaan. Sistem informasi merupakan suatu kombinasi teratur dari orang-orang, *hardware*, *software*, jaringan komunikasi dan sumber daya data yang mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan informasi dalam sebuah organisasi^[1].

Komponen-komponen sistem informasi terdiri atas beberapa bagian sebagai berikut:

1. Komponen input merupakan data yang masuk kedalam sistem informasi
2. Komponen model merupakan kombinasi prosedur, logika, dan model matematika yang memproses data yang tersimpan di basis data dengan cara yang sudah ditentukan untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan
3. Komponen *output* merupakan hasil informasi yang

berkualitas dan dokumentasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen

4. Komponen teknologi merupakan alat dalam sistem informasi, teknologi digunakan dalam menerima input, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data
5. Komponen basis data merupakan kumpulan data yang saling berhubungan yang tersimpan didalam komputer dengan menggunakan *software database*

B. Analisis Sistem dan Desain Sistem

Analisis sistem didefinisikan sebagai bagaimana memahami dan menspesifikasi dengan detail apa yang harus dilakukan oleh sistem^[2]. Sedangkan analisis desain merupakan penjelasan detail bagaimana bagian-bagian dari sistem informasi diimplementasikan. Analisis sistem dan desain sangat diperlukan karena akan menentukan masalah apa yang harus diselesaikan oleh perusahaan atau organisasi, karena kesalahan ini dapat mengakibatkan masalah walaupun sistem informasi telah diimplementasikan. Analisis desain sangat menentukan seperti apa sistem akan berfungsi. Walaupun pada tahapan analisis masalah utama sudah terpetakan, kesalahan desain dapat menyebabkan kegagalan penyelesaian masalah oleh sistem komputer.

C. Siklus Hidup Pengembangan Sistem Informasi (SDLC)

Systems Development Life Cycle (SDLC) Daur hidup pengembangan sistem (SDLC) adalah model konseptual yang digunakan dalam manajemen proyek yang menggambarkan tahapan yang terlibat dalam proyek pengembangan sistem informasi, dari studi kelayakan awal hingga pemeliharaan aplikasi yang lengkap^[3]. SDLC dapat diterapkan untuk sistem teknis dan non- teknis. Dalam kebanyakan kasus penggunaan, sistem adalah teknologi IT seperti perangkat keras dan perangkat lunak. Manajer proyek dan program biasanya mengambil bagian dalam SDLC, bersama dengan insinyur sistem dan perangkat lunak, tim pengembangan dan pengguna akhir. Setiap perangkat keras atau sistem perangkat lunak akan melalui proses pengembangan yang dapat dianggap sebagai proses berulang dengan beberapa langkah. SDLC digunakan untuk memberikan struktur dan kerangka kerja yang kaku untuk menentukan fase dan langkah-langkah yang terlibat dalam pengembangan sistem. SDLC juga merupakan kependekan dari *Synchronous Data Link Control* dan siklus hidup pengembangan perangkat lunak. Siklus hidup pengembangan perangkat lunak adalah proses yang sangat mirip dengan siklus hidup pengembangan sistem, tetapi berfokus secara eksklusif pada siklus hidup pengembangan perangkat lunak.

Berbagai metodologi SDLC telah dikembangkan untuk memandu proses yang terlibat, termasuk metode SDLC asli, model air terjun. Model SDLC lainnya termasuk pengembangan aplikasi cepat (RAD), pengembangan aplikasi bersama (JAD), model air mancur, model spiral, bangun dan pasang, dan sinkronisasi-dan-stabilkan. Model umum lainnya saat ini disebut pengembangan perangkat lunak Agile. Seringkali, beberapa model digabungkan ke dalam metodologi

hybrid. Banyak dari model ini dibagi dengan pengembangan perangkat lunak, seperti air terjun atau gesit. Berbagai kerangka kerja model dapat disesuaikan agar sesuai dengan pengembangan perangkat lunak. Dalam SDLC, dokumentasi sangat penting, terlepas dari jenis model yang dipilih untuk aplikasi apa pun, dan biasanya dilakukan bersamaan dengan proses pengembangan. Beberapa metode bekerja lebih baik untuk jenis proyek tertentu, tetapi dalam analisis akhir, faktor yang paling penting untuk keberhasilan suatu proyek mungkin adalah seberapa dekat rencana tertentu itu diikuti.

Tahap-tahap di SDLC. SDLC dapat terdiri dari beberapa langkah. Tidak ada sejumlah langkah konkret yang terlibat. Sekitar tujuh atau delapan langkah tampak umum: Namun, bisa ada di mana saja dari lima ke atas hingga 12. Biasanya, semakin banyak langkah didefinisikan dalam model SDLC, semakin granular tahapannya. Secara umum, metodologi SDLC mengikuti langkah-langkah berikut:

1. Analisis: Sistem yang ada dievaluasi. Kekurangan diidentifikasi, Ini dapat dilakukan dengan mewawancarai pengguna sistem dan berkonsultasi dengan personel pendukung.
2. Rencana dan persyaratan: Persyaratan sistem baru didefinisikan. Secara khusus, kekurangan dalam sistem yang ada harus ditangani dengan proposal spesifik untuk perbaikan. Faktor-faktor lain yang didefinisikan termasuk fitur yang dibutuhkan, fungsi dan kemampuan
3. Sistem yang diusulkan dirancang. Rencana disusun mengenai konstruksi fisik, perangkat keras, sistem operasi, pemrograman, komunikasi dan masalah keamanan.
4. Pengembangan: Sistem baru dikembangkan. Komponen dan program baru harus diperoleh dan diinstal. Pengguna sistem harus dilatih dalam penggunaannya.
5. Pengujian: Semua aspek kinerja harus diuji. Jika perlu, penyesuaian harus dilakukan pada tahap ini. Pengujian yang dilakukan oleh tim jaminan kualitas (QA) dapat mencakup integrasi sistem dan pengujian sistem.
6. Penempatan: Sistem ini tergabung dalam lingkungan produksi. Ini bisa dilakukan dengan berbagai cara. Sistem baru dapat secara bertahap masuk, sesuai dengan aplikasi atau lokasi, dan sistem lama secara bertahap diganti
7. Pemeliharaan : Langkah ini melibatkan dan mengubah dan memperbaharui sistem yang telah ada. Perangkat lunak perlu diganti, diubah, atau ditingkatkan agar sesuai dengan kebutuhan

D. Analisis dan Desain Berorientasi Objek

Objek memperlihatkan suatu sistem. Objek juga mempresentasikan sesuatu dalam bentuk konsep seperti pelajar, merek barang, kelulusan dan lain-lain^[4]. Kelas merupakan gambaran satu set objek yang memiliki atribut, karakter dan kondisi. Kelas mirip tipe data pada pemrograman non-objek, tapi lebih komprehensif karena terdapat struktur sekaligus karakteristiknya.

E. Proses Rasional Terpadu (RUP)

Pada pertengahan 1990-an, sebuah perusahaan bernama Rational Software mengembangkan RUP sebagai produk proses perangkat lunak^[5]. Era tersebut merupakan eranya berorientasi objek. dan satu set notasi standar untuk mewakili sistem berorientasi objek yang disebut UML. RUP sangat dipengaruhi oleh analisis dan desain objek, dan UML.

F. Data Flow Diagram (DFD)

DFD atau data flow diagram merupakan diagram yang menggambarkan arus data pada suatu sistem dengan menggunakan notasi simbol^[6]. DFD dapat juga menunjukkan hubungan antar komponen sistem. Simbol digunakan untuk memudahkan pembaca agar dapat melihat perbedaan antar proses, dan penyimpanan data. Level 0 atau diagram konteks menggambarkan semua *entity* masuk dan keluar dari keseluruhan sistem, diagram ini adalah level yang paling tinggi di dalam DFD. Pada diagram level 0 tidak boleh ada komponen penyimpanan (*store*), yang ada hanya suatu proses. Ruang lingkup suatu sistem dapat digambarkan pada level ini. Diagram rinci merupakan uraian proses yang ada pada diagram suatu proses.

G. Data Dictionary

Data dictionary merupakan sekumpulan data dan informasi fakta dari suatu sistem informasi sesuai dengan kebutuhan. Data dictionary menyimpan nama pemakai, jenis - jenis akses yang diijinkan, data item dan nama item data dalam database untuk melakukan pemeriksaan tersebut^[7]. Sementara data dictionary dapat menyimpan ukuran dan jenis item data, batasan data item, dan nama item dalam pemeriksaan integritas data. *Data Dictionary* terdiri dari berbagai macam yaitu: alias atau nama samaran, nama arus data yang mengalir pada DFD, arus data dari atau ke proses, penjelasan yang digunakan untuk menjelaskan keterangan - keterangan yang ada, bentuk data apakah dalam bentuk file, *print out* atau laporan, struktur data misal data arus terdiri dari apa saja yang tersimpan pada *data dictionary*, periode dan volume.

H. Entity Relationship Diagram (ERD)

Entity Relationship Diagram atau disebut juga ER diagram digunakan dalam mendokumentasi kebutuhan pengguna dan dalam merancang database secara logis dengan menggunakan ER atau *semantic object* sesuai kebijakan perusahaan. ER berisi tentang kumpulan entitas yang lengkap dengan sejumlah atribut dan sejumlah komponen relasi. Simbol tersebut terbagi atas dua simbol yaitu: atribut, *entity*, relasi, dan *link*. Atribut menguraikan tentang tujuan dari relasi atau *entity*.

I. Alat Rekayasa Perangkat Lunak Berbasis Komputer (CASE)

Alat diagram memungkinkan representasi grafis. Komputer menampilkan dan melaporkan generator membantu prototipe bagaimana sistem "terlihat dan merasa"^[8]. Produk Rasional IBM adalah alat CASE yang paling terkenal. Alat analisis secara otomatis memeriksa konsistensi dalam diagram, formulir, dan laporan.

Repositori pusat menyediakan penyimpanan terintegrasi diagram, laporan, dan spesifikasi manajemen proyek

Generator dokumentasi membakukan dokumentasi teknis dan pengguna. Generator kode memungkinkan generasi otomatis program dan kode database langsung dari dokumen desain, diagram, formulir, dan laporan.

III. PEMBAHASAN

Perancangan sistem informasi sangat diperlukan setiap perusahaan, khususnya pengelolaan pergudangan. Pada pengelolaan pergudangan banyak hal yang perlu diatur di CV. ABB seperti pendataan gudang, data *request part*, data *stock spare part*, data pengeluaran *spare part*, dan data purchase order yang masih sangat manual. Pendataan gudang yang dilakukan secara manual dan banyaknya manajemen gudang yang masih manual dapat menyebabkan rentan terjadi kesalahan pada pencatatan yang dapat menimbulkan kerugian. Oleh karena itu diperlukan perancangan sistem informasi untuk membuat aplikasi agar pengelolaan gudang dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Analisis desain dalam perancangan sistem informasi dimana *tools* yang digunakan yaitu *document flow diagram*, *data flow diagram*, dan *software* yang digunakan untuk pembuatan analisis kebutuhan yaitu menggunakan case tools dan *Microsoft Visio*. Sedangkan untuk *design* informasi melalui input/output *design*, *database design software* yang digunakan yaitu PHP7 & MySQL, dan untuk pembuatan ERD menggunakan *software case tools*.

Pada tahap analisis telah dilakukan dengan menentukan komponen-komponen yang dibutuhkan seperti mesin X-Ray dan QCX untuk pengujian sampel serta *business process diagram*, *use case diagram*, *class diagram*, *entity relationship diagram*, *database*. Selanjutnya pada tahap desain dengan adanya database dengan menggunakan *local server XAMPP* yang berfungsi untuk melihat struktur tabel operator dan hasil pengujian. Pada tahap implementasi telah dirancang aplikasi untuk mengetahui informasi mengenai pengendalian kualitas. Terakhir pada tahap aktivitas, 5 proses perancangan berjalan dengan baik, sehingga sistem pada perancangan sistem informasi pada PT X berjalan dengan baik. Pada analisis desain perancangan sistem informasi adalah pembuatan *database*. *Database* dirancang berdasarkan ERD dan dibuat menggunakan *local server XAMPP*. Sistem informasi usulan menggunakan *database* yang terdiri dari 28 tabel. Hal ini bertujuan untuk memberi tampilan pada aplikasi pendukung PT X.

Perancangan sistem informasi di daerah sungai pisang diperbaiki dengan adanya *web mobile*, hal ini dilakukan karena minimnya informasi yang didapatkan mengenai wisata pulau sehingga wisatawan yang ingin berkunjung akan mengalami kesulitan dan daya jual beli masyarakat yang tinggal di daerah wisata rendah karena sektor pariwisata yang menjadi tumpuan ekonomi selain nelayan. Sistem informasi biduk wisata pulau memiliki beberapa menu yang ditunjang dengan menggunakan aplikasi MySQL untuk penyimpanan data-data informasi, untuk pilihan pulau wisata. Setiap pulau wisata dilengkapi dengan harga paket tersendiri. Sebagai contoh, paket wisata Pulau Pasumpahan dapat dilihat pada Gambar 4 berikut. Sistem informasi pemasaran biduk wisata pulau di Sungai Pisang, Padang, Sumatera Barat ini

menawarkan lima paket wisata pulau yang tersedia saat ini yaitu Pulau Pasumpahan, Pulau Sirandah, Pulau Pagang, Pulau Pamutusan, dan Suwarnadwipa.

Sektor UMKM di bangka belitung menjadi salah satu tulang punggung perekonomian, namun pemasaran produk hasil UMKM hanya di daerah bangka belitung berakibat pendapatan yang dihasilkan tidak terlalu banyak. Perancangan sistem informasi pada UMKM sangat diperlukan ditengah perkembangan zaman sekaligus mengubah pangsa pasar dari regional menjadi inter regional. Menggunakan *e-commerce* pada akhirnya memerlukan evaluasi terhadap kualitas layanan *e-commerce* yang dilakukan dengan AHP. Hasil evaluasi kualitas layanan *e-commerce* menunjukkan bahwa situs web *e-commerce* sangat bermanfaat bagi bisnis. Selain itu, perkembangan perdagangan digital dengan *e-commerce* juga menimbulkan pola barupada para pembeli. Penelitian terikait model pembeli pada *e-commerce* menyimpulkan bahwa informasi dan kualitas layanan elektronik adalah faktor paling penting. Saat ini *e-commerce* tidak lagi terbatas dalam satu negara saja, namun juga telah lintas batas dalam sebuah wilayah bilateral. Dengan adanya perancangan sistem informasi modern melalui *e-commerce* yang ditunjang dengan aplikasi AHP dan *database* yang berisikan produk-produk UMKM Bangka Belitung dapat dipasarkan lebih luas dan pendapatan meningkatkan dari perancangan sistem informasi.

IV. KESIMPULAN

Perancangan sistem informasi berbasis aplikasi mampu menyelesaikan kendala-kendala yang ada di berbagai sektor, seperti pengelolaan gudang bisa dilakukan secara efektif dan efisien, pemasaran wisata pulau dapat dijangkau secara luas mengenai informasi wisata melalui web, kegiatan laboratorium dapat berjalan dengan baik serta UMKM dapat dipasarkan produk secara luas melalui *e-commerce*. Perancangan sistem informasi perlu diganti, diubah atau ditingkatkan agar proses aktivitas alur penyampaian data dapat berjalan dengan efektif dan efisien, waktu yang digunakan lebih sedikit, serta tingkat keamanan data menjadi lebih tinggi sehingga kecurangan dan manipulasi dapat diminimalisir.

REFERENSI

- [1] A. E. Yunaeti, *Pengantar Sistem Informasi*. Yogyakarta, Indonesia: CV ANDI OFFSET, 2017, pp 1-3
- [2] A. .F. Hanif, *Analisis dan Perancangan Sistem Informasi untuk Keunggulan Bersaing Perusahaan dan Organisasi Modern*. Yogyakarta, Indonesia: CV ANDI OFFSET, 2007, pp 24-25
- [3] M. H. K. Saputra, L. V. Aprilian. *Belajar Cepat Metode SAW*. Bandung, Indonesia: Kreatif Indonesia Nusantara, 2020, pp 56-58
- [4] M. Muslihidin, Oktafianto, *Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Menggunakan Model Terstrujtur dan UML*. Yogyakarta, Indonesia: CV ANDI OFFSET, 2016, pp 55-56
- [5] R. B. Hadiprakoso, *Rekayasa Perangkat Lunak*. Indonesia: RBH, 2020, pp 337

- [6] H. H. Azwir. O. Patriani, “Perbaikan Pengelolaan Pergudangan Melalui Penerapan Sistem Informasi Pergudangan di CV. ABB”. *Jurnal Optimasi Sistem Industri.*, Vol 16, no 1, Okt 2017, DOI: 10.25077/josi.v16.n1.p10-24.2017
- [7] B. Yulindra. R. F. Wulan, “Perancangan Sistem Informasi Pengendalian Kualitas pada Laboratorium Proses IV PT X”, *Jurnal Optimasi Sistem Industri*, Vol 17, no 2, Okt 2018, DOI: 10.25077/josi.v17.n2.p113-125.2018
- [8] J. A. Hoffer, Joey. F. George, J. S. Valaicich. *Modern Systems Analysis and Design* 2 nd ed. London: Pearson Education, 2014
- [9] J. A. Hoffer, Joey. F. George, J. S. Valaicich. *Modern Systems Analysis and Design* 2 nd ed. London: Pearson Education, 2014
- [10] E. Amrina, “Perancangan Sistem Informasi Pemasaran Biduk Wisata Pulau Berbasis Web Mobile”. *Jurnal* Vol 18, no 2, Okt 2019, DOI: 10.25077/josi.v18.n2.p142-152.2019
- [11] H. Magdalena, S. Irawadi, “Optimasi AHP dalam mendukung UMKM di Bangka Belitung dalam memanfaatkan E-Commerce”. Vol 17, no 1, Apr 2018, DOI: 10.25077/josi.v17.n1.p16-25.2018